

УЎК:636.92:639.012

ҚУЁНЧИЛИКДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Юлдашев Дилшод Қўлдошевич

қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, катта илмий ходим,

Қуёнчилик селекцияси ва генетика маркази бўлим мудир-Ўзбекистон

ORCID : 0000-0001-9326-3229

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857092>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳозирги даврда Ўзбекистонда қуёнчилик ҳолати ва унинг ривожли, келажакда ушлаш лозим бўлган қуёнлар сони ҳақида маълумотлар берилган. Йилига жон бошига 400 граммдан қуён гўшти етиштириши) даражасига етказиш учун республикада йилига 14800-15000 тонна қуён гўшти етиштириши, шунча гўшт олиш учун Ўзбекистонда йилиги 7,7-10,5 млн бош қуён етиштириши лозим. Йилига энг кам она қуёнлардан 5-6 мартаба ўртача ҳам бир тугимда 6-8 бошдан қуён боласи олиш учун Ўзбекистонда камида 280 минг бош она қуёнлар, 40 минг бош атрофида насли эркак қуёнлар боқиш зарурлиги ҳисобланган. Шу билан биргаликда қуёнлар етиштириши учун зарур бўлган ветеринария-санитария чора тадбирлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Бу чора тадбирларга профилактик эмлашлар, қуёнлар соғлиқлари назорат қилиши, қуёнларни гигиена ва санитария ҳолатлари таъминлаш, карантин чора-тадбирлари, меъёрлар бўйича тўғри озиқлантиришни ташиқлантириши ва олиб бориши, турли ёш қуёнларни алоҳида ушлаш, қуёнларда ташиқ ва ички паразитлар бўлишигини олдини олиши, қуёнларга қаровчи ходимларнинг билимлари ва кўникмаларини доимий равишда ошириб бориши ишлари ёритилган.

Калит сўзлар: қуёнчилик, қуён гўшти, насл, гигиена ва санитария, эмлаш, карантин, соғлиқ, назорат, маҳсулдорлик.

Аннотация. В данной статье представлена информация о современном состоянии кролиководства в Узбекистане и его развитии, а также о количестве кроликов, которое необходимо содержать в будущем. Для того, чтобы довести потребление крольчаны до уровня 400 грамм крольчатчины на человека в год, в республике необходимо производить в год до 14,800-15,000 тонн, а для ее получения в Узбекистане необходимо выращивать 7,7-10,5 млн кроликов в год. При получения в каждом помете в среднем 6-8 крольчат при технологии окота не менее 5-6 раз в год необходимо иметь не менее 280 000 крольчих-самок и 40 000 племенных кроликов-самцов. При этом нужны сведения о ветеринарно-санитарных мероприятиях, необходимых при выращивании кроликов. Эти меры включает в себя профилактические прививки, контроль здоровья кроликов, соблюдение санитарно-гигиенических условий содержания кроликов, организацию и проведение правильного кормления, правильной организации карантинных мер, отдельное содержание разных крольчат, предупреждение наличия у кроликов внешних и внутренних паразитов, по постоянному совершенствованию знаний и навыков персонала за уходом кроликов.

Ключевые слова: кролиководство, крольчатчина, разведение, гигиена и санитария, вакцинация, карантин, здоровье, контроль, продуктивность.

Abstract. This article provides information on the current state of rabbit breeding in Uzbekistan and its development, as well as the number of rabbits that should be caught in the future. 14,800-15,000 tons of rabbit meat should be grown in the republic per year in order to bring it to the level of 400 grams of rabbit meat per person per year, and 7.7-10.5 million rabbits should be grown in Uzbekistan per year to obtain this amount of meat. In order to get 6-8 baby

rabbits per litter, at least 5-6 times a year, it is necessary to feed at least 280,000 female rabbits and 40,000 breeding male rabbits in Uzbekistan. At the same time, information on veterinary and sanitary measures necessary for raising rabbits is given. This measure includes preventive vaccinations, health monitoring of rabbits, hygiene and sanitary conditions for rabbits, organizing and carrying out proper feeding according to quarantine measures, keeping different young rabbits separately, preventing the presence of external and internal parasites in rabbits, the staff caring for rabbits the work of continuous improvement of knowledge and skills is covered.

Keywords: *rabbit breeding, rabbit meat, breeding, hygiene and sanitation, vaccination, quarantine, health, control, productivity.*

Ўзбекистоннинг бугунги кундаги 37 млн ахолисини куён гўшти истеъмоли (йилига жон бошига 400 граммдан) Европа мамлакатлари даражасига етказиш учун йилига 14800-15000 тонна куён гўшти етиштириш лозим. Шунча гўшт олиш учун Ўзбекистонда йилиги 7,7-10,5 млн бош куён етиштириш лозим. Йилига энг кам она куёнлардан 5-6 маротаба ўртача ҳам бир туғимда 6-8 бошдан куён боласи олиш учун Ўзбекистонда камида 280 минг бош она куёнлар 40 минг бош атрофида насли эркак куёнлар боқиш зарур бўлади. Афсуски куёнчиликнинг hozirги кундаги сони бу кўрсаткичлардан бир неча баробар кам [1,4].

Куёнчилик билан шуғулланиш – Куён етиштириш, айниқса уларнинг наслчилик ва парвариш, озиклантиришга тўғри илмий ёндашув билан катта фойдали бизнес бўлиши мумкин. Куёнчиликни ривожлантиришда унинг озуқалар, ветеринария дармонлари ва хизматлари, куёнларни ушлаш асбоб-ускуналар харажатларини ҳисобга олиш муҳимдир.

Куёнчиликнинг фойдалиқ томонлари:

1. **Иқтисодий фойдалиги:** куёнчилик-куён гўшти, териси ва ахлатига бўлган талаб юқори бўлганлиги сабабли фойдали бизнес бўлиши мумкин.

2. **Экологик тозаллиги:** куёнларнинг бошқа чорвачилик турларига нисбатан атроф-муҳитга салбий таъсири паст.

3. **Қизиқарли:** куёнларни боқиш қизиқарли ҳобби бўлиши мумкинлиги сабабли турли ёш инсонларга завқ ва шавқ беради.

Куёнчилик иқтисоди харажатлар ва фойдадан иборот бўлиб, уларнинг миқдорлари олиндиган фойдани белгилайди (1-тақдимот).

1-тақдимот

Қуёнчилик иқтисоди

Харажатлар		Сотувдан олинadиган фойда		Рентабеллиги	Бир она куён
Бошланғич	Даврий	Асосий	Қўшимча	Одатда, куёнчиликнинг рентабеллиги бошқарув самарадорлиги ва бозор шароитларига қараб 20% дан 300% гача бўлиши мумкин.	Йилига 6-9 марта туғади
Катаклар ва усқуналари	Озукалар	Гўшт	Гўнги		Бир туғишда ўртача 4 тадан-14 гача туғади
куёнлар	Ветеринария препаратлари ва хизматлари	Момиги	Ферма туризми ва экскурсияси		йилига ўртача 72-96 кг гўшт, 35-42 тагача тери олинади
	Ишчи кучи (ёлланса)	Териси			Урғочи куёнлар 4,5-5 ойда жинсий вояга етишади
		Насли болалари			1 бошга озуқа харажати: 2 ойликгача- 9 кг Катталарига 96 кг.

Қуёнлардан тўғри фойдаланиш ва кўп иқтисодий самара олиш учун хар қандай хўжаликларда белгиланган наслчилик, озиклантириш, ветеринария-санитария чора тадбирларини сўзсиз ўтказиш лозим [2,3]. Бу чора тадбирлар турли касалликларни тарқалиши олдини олиш ва куёнчиликдан кўп маҳсулот олишда муҳим рол ўйнайди. Бу чора-тадбирларга:

1. **Режали наслчилик ва селекция ишлари**
2. **Қуёнларни гигиена ва ушлаш ҳолатларини меъёрий талаблари сўзсиз таъминлаш:**
3. **Юқимли касалликларга қарши профилактик эмлашлар;**
4. **Қуёнлар соғлиқлари доимий назорат қилиш:**
5. **Янги олиб келинаётган қуёнларга нисбатан карантин чора-тадбирлари ўтказиш;**
6. **Меъёрлар бўйича тўғри озиклантиришни ташкиллаштириш ва олиб бориш;**
7. **Турли ёш қуёнларни ушлаш;**
8. **Қуёнларда ташқи ва ички паразитлар бўлишлигини олдини олиш:**
9. **Қуёнларга қаровчи ходимларнинг билимлари ва кўникмаларини доимий равишда ошириб бориш ишлари киради.**

Ветеринария санитария талабларига кўра ҳозирги кунда касалликлар учрашидан қаттиқ назар қуёнлар миксоматоз и вирусли геморрагик касаллигига қарши эмланади. Хар бир эмлашлар қўлланилаётган вакцинанинг йўриқномасига мос равишда ўтказилади.

Қуён боқувчилари ўз қуёнлари доимий равишда соғлиғини назорат қилишда:

- a) **Қуёнларда иштахаси, хулқ атвори, ташқи кўриниши ва фаоллигини кузатиш;**
- b) **Доимий равишда вақти вақти билан (бир ойда бир марта) қуёнларни алоҳида алоҳидан тортиш йўли билан уларнинг вазн ўзгаришлари кузатиш ва ўзгаришларини аниқлаш. Қуёнларнинг тирик вазнининг камайиши уларда муаммолар борлиги кўрсатади.**

- c) Қуёнларда тез тез тишларида муаммолар бўлишлиги сабабли уларнинг тишлари жарохатларга ва тез ўсганлигини текшириш;
- d) Қуёнларнинг ташқи кўринишлари ва териси, жунларини, уларда ташқи паразитлар (каналар, бургалар ва бошқалар), жарохатлар, ёқимсиз ноўхшаш хидлар борлигини аниқлаш. Доимий ички ва ташқи паразитларга қарши ишловлар бериш;
- e) Қуёнларнинг кўзлари тозаллиги ва равшанлиги, қулоқларининг тозаллиги ажратмалар йўқлиги, чет хидларсиз эканлигини аниқлаш;
- f) Қуёнларни физиологик ва ёш гуруҳлари бўйича мувозанатланган тўлақонли озиқлантиришни ташкил этиш ва уларга янги сабзавотлар, пичанлар, гранулаланган омехта емлар бериш;
- g) Қуёнхонларда ҳар бир қуёнлар бўйича уларнинг соғлиқлари, ўтказилган эмлашлар, кўриклар, уларнинг хулқ атвори ўзгаришлари тўғрисида ёзувлар олиб бориш тавсия этилади.

Барча ўтказилган ишлар ва ёзувлар бўйича доимий равишда ветеринария врачлари билан маслаҳатлар ўтказиш ва уларнинг тавсияларини олиш ва зарур чора тадбирларни қуёнлар подаси соғлиқларини сақлаш учун ўтказиш зарурдир. Чунки бу чора тадбирлар ҳар бир хўжаликнинг қуёнлар подасининг соғлиқлари сақлайди ва қуёнлар орасида турли касалликларнинг тарқалишларини олдини олади.

Қуёнхоналарда яхши гигиена ва санитария ҳолатлари сақлаш чора тадбирларига: доимий вақти вақти билан тозалаш, дезинфекция ва шамоллатиш ишлари киради. Бу ишлар қуёнларнинг яхши соғлиқларини таъминлашда асосий омиллардир.

a) Қуёнхоналар вақти вақти билан гўнлар, озуқалар қолдиқлари ва бошқа ахлатлардан тозаланади. Зарур ҳолатларда қуёнхоналар ҳудудлар бўйича енгил таъмирланади.

b) Қуёнхоналар вақти вақти билан қуёнларнинг соғлиқларига салбий таъсир этувчи аммиак ва бошқа газларни йиғилмаслиги учун шамоллатиб турилади.

c) Қуёнхоналарда инсонлар ва қуёнларга, унинг турли жихозларига салбий таъсир этмайдиган хавфсиз дезинфекция воситалари билан зарарсизлантирилади. Дезинфекция ишлари махсус тайёргарликлар ўтган ходимлар томонидан белгиланган вақтларда ва ва пайдо бўлган касалликлардан кейин ўтказилади.

d) Қуёнхона эгалари ўзлари ёки ветеринария мутахассислари аниқлаган ички ва ташқи паразитларларга қарши доимий ишлар олиб боришлиги лозим.

e) Қуёнхоналарнинг ҳар бир ишлаб чиқариш ва санитария ҳудудлари бир биридан кириб –чиқишда дезинфекцияловчи тўшамалар ва воситалар билан, қўл ювиш асбоб ускуналари ва воситалари, иссик ва совуқ сув билан таъминланиши шарт.

f) Қуёнхоналарда озуқаларни сақлаш қуруқ, тоза атмосфера ёмғирлари ва қорлари тушмайдиган, хашоратлар ва кемирувчилар, қушлар, бегона шахслар кира олмайдиган хоналарда амалга оширилади. Вақти вақти билан доимий равишда сақланаётган озуқалар ифлослиги ва моғор босганлигига текширилиб борилади.

g) Қуёнхоналарда ишлаётган барча ходимлар гигиена ва санитария қоидалари асослари, кунлар биаш хавфсиз ишлаш талабларига ўқитилиб борлади.

h) Қуёнхоналарда чиқитларни (қуёнлар гўнлари, сийдиклари, жасадлари ва бошқалар) йўқ қилиш ишлари тўғри ташкил этиш атроф муҳитни сақлаш ва касалликлар тарқалишини олдини олади.

Қуёнхоналарда карантин ишлари биринчи навбатда мавжуд бўлган ва унда сақланаётган асосий қуёнлар подаси орасида юқумли касалликларнинг олдини олиш ва тарқалмаслигини таъминлайди. Шу сабабли қуёнхоналарга ташқаридан келтириладиган янги қуёнлар асосий подаларга киритилишидан олдин 2-4 hafta карантинда сақлади. Шу даврда юарча янги қуёнлар доимий ветеринария назорати остида бўладилар ва улардан юқумли касалликларга, паразитларга қарши турли наъмуналар олиниб зарур лаборатория текширувлари ўтказилади. Шу даврда қуёнлар зарур зарур эмлаш ва ички, ташқи паразитларга қарши ишловлар ўтказилади. Барча ишловлар берилгандан сўнг янги қуёнлар асосий подага киритилади.

Хар бир қуёнхонада уларда пайдо бўлиши мумкин касалликга қарши курашиш режаси бўлиши лозим. Бундай режалар қуёнхонада турли юқумли ва паразитар касалликларни олдини олади ва бутун поданинг соғлигини сақлайди ва улардан катта миқдорда маҳсулотлар олишини таъминлайди.

Хулоса:

Қуёнчиликнинг инновацион ривожланиши маҳсулдорлик ошириш ва барқарорлик учун янги имкониятлар очади. Замонавий технологиялар ва усулларни жорий этиш иқтисодий кўрсаткичларни сезиларли даражада яхшилаш ва атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш имконини беради. Қуёнчиликни инновацион ривожлантириш соҳанинг самарадорлиги, барқарорлиги ва рентабеллигини оширишга ёрдам берадиган янги технология ва усулларни жорий этишни ўз ичига олади. Қуёнчиликнинг инновацион ривожланишини қўйидаги асосий йўналишларда олиб бориш тавсия этилади:

1. Генетик яхшиланишлар йўлга қўйиш.

Бунда қуёнлар наслчилигида уларнинг ўсиш тезлиги, касалликларга чидамлилиги ва гўшт сифати каби яхшиланган хусусиятларга эга янги зотларни яратиш учун генетик технологиядан фойдаланиш.

2. Геномик технологиялар: қуёнларнинг саломатлиги ва маҳсулдорлигини яхшилаш учун геномик таҳрирлашни қўллаш.

3. Қуёнларни боқининг барча жароёнлари ақли технологияларни жорий этиш.

Жароёнларни автоматлаштириш: автоматлаштирилган озиқлантириш, суғориш ва тозалаш тизимларини жорий этиш, бу меҳнат харажатларини камайтиради ва самарадорликни оширади.

Қуёнхоналарда уларнинг саломатлиги, хона ичидаги ҳарорат ва намликни кузатиш учун сенсорлардан фойдаланиш.

4. Қуёнларнинг барқарор озиқлантиришни ташкил этиш.

Муқобил озуқаларни излаш: харажатларни камайтирадиган ва экологик барқарорликни яхшилайдиган ҳашаротлар ёки сув ўтлари каби янги озуқа манбаларини тадқиқ қилиш ва жорий этиш.

Ресурсларни бошқариш: чиқиндиларни камайтириш ва маҳсулдорликни ошириш учун озуқани оптималлаштириш.

5. Қуёнлар етиштиришда экологик амалиётлар қўллаш.

Органик қуён гўшти етиштириш: Кимёвий моддалардан фойдаланишни минималлаштирадиган ва барқарорликка ёрдам берадиган усулларни ишлаб чиқиш.

Барқарор чиқиндиларни бошқариш: чиқиндиларни ўғит ёки биогазга айлантириш учун технологияларни қўллаш.

б. Рақамлаштириш

Маълумотларни бошқариш: қуёнларнинг ишлаши, соғлиғи ва кўпайиши ҳақидаги маълумотларни ёзиб олиш ва таҳлил қилиш учун дастурий таъминотдан фойдаланиш.

Электрон тижорат: маҳсулотларни сотиш ва мижозлар билан мулоқот қилиш учун онлайн платформаларни ишлаб чиқиш зарур.

Қуёнхоналарда ишларни бу принципларда ташкил этиш боқилаётган қуёнлар ўсиши ва маҳсулдорлиги учун соғлом ва хавфсиз муҳитни ташкиллаштиради ва катта иқтисодий фойда олишни таъминлайди.

REFERENCES

1. Балакирев Н.А., Тиняева Е.А., Тиняев Н.И. Шулилина Н.Н. Кролиководстве М. Колос.С. -2022 г. 300 стр.
2. Балакирев Н. А. и др. Разведение кроликов. М. “Медиа”, 2014 . 592 стр.
3. Тинаяв Н.И., Тиняева Е.А., Харламов К.В., Кролиководство, 2008.151 стр.
4. Рузиев Р.И., Юлдашев Д.К., К.И. Хидиров К.И. ва бошқалар. Қуёнларни сақлаш, озиклантириш ва наслчилик ишлари. Т. 2023 й. 154 б.